

Alta Vacilación Española

Alicia Sibón Galdames

Barraques escrites
Estiu de l'any 2025

IN **LOVE**
Copons

La barraca 30784, aixecada amb la saviesa popular de la pedra seca i situada al vessant dels Vinyals, s'erigeix en refugi i mirador privilegiat sobre Copons. En aquest indret, on el temps sembla desprendre's del rellotge i la natura imposa el seu ritme, s'inicia el projecte *Barraques Escrites**: una invitació a repensar l'escriptura des de la intimitat austera, la solitud i la relació amb l'entorn.

És en aquest marc que l'artista gaditana Alicia Sibón Galdames va habitar la barraca entre el 3 i el 6 de juliol de 2025. La seva estada va ser un exercici d'adaptació i escolta: del sol i la frescor de la pluja, del cant incessant de les cigales, de la incomoditat primera i del benestar trobat a mesura que el cos i la ment s'ajustaven al lloc.

En el seu escrit, l'artista transita entre la barraca i el trajecte ferroviari, entre el silenci natural i el soroll urbà filtrat per pantalles i altaveus. La seva prosa, que oscil·la entre la crònica íntima i la metàfora social, ens recorda que el descans, la pausa i la vulnerabilitat són també espais fecunds per al pensament.

* El projecte *Barraques Escrites*, coimpulsat amb la Nau Còclea, vol fomentar noves formes d'escriptura i pensament en diàleg amb l'entorn natural i patrimonial.

Esperando del encuentro con la barraca un tiempo disponible a lo creativo y alejado de todo lo que me recuerda a lo burocrático, el primer día me pareció difícil de llevar. Incómodo, porque carece de muchas cosas que hemos aprendido a necesitar.

La sobriedad y no tener puerta hace que continuamente quede condicionada al tiempo: si hace calor, aunque fresquita, está expuesta. Y más que poder concentrarme en la escritura, expectativa romántica de una cabaña de piedra aislada en el campo, estuve supeditada al entorno, también, por falta de adaptación. Al siguiente día fue más fácil, la temperatura más agradable. Llegué más temprano y me refrescaban las plantas por el camino, de haber llovido el día anterior. Al llegar me quedé afuera, descalza, esperando a secarme y a que se secara mi ropa tendida en los árboles mientras amanecía, y escribía. Fue mucho más fácil de disfrutar.

Se sobrelleva mejor cuando se sabe que vas a estar poco tiempo, cuando no vienes para quedarte. Por otro lado, esa situación de sonido constante de cigarra me invitaba a la pereza, al aletargamiento, al descanso, a algo muy alejado del ritmo del que vengo. No hay exigencia, o hay una referida a otros términos: a no pasar calor, a no pasar frío, a resguardarse del sol, a refrescarse... Justo aquellas necesidades que se necesitan.

Cuando he tenido estas primeras necesidades más vulnerables no me cabía el acto creativo. Cuando sí estaban cubiertas, era muy agradable, como si no existiera el tiempo, tiempo entendido a tiempo medible en reloj. Para mí era como cuando pasan las 11 de la noche y estás en tu escritorio escribiendo y no hay nada más que hacer. Ese adormecimiento en el que se despiertan sensibilidades que de día no, y que te

a la inercia de escribir. Lo sentía un tiempo en el que había lugar, justo, lo que se imagina y se quiere hacer cuando no se tiene tiempo.

Alicia Sibón Galdames

Alta Vacilación Española

Aunque nos quejemos tanto de la inmediatez, el retraso de un tren de alta velocidad, de repente, lejos de ser revolucionario, pospone el derecho a dejarse caer.

El tren lleva casi una hora parado, acaba de avisarnos una voz de que el tren se encuentra parado. Me duele la vista de no dormir y el cuello de intentarlo en un asiento pasillo. Me voy durmiendo y la caída de mi propia cabeza me despierta. Dormir es caer pero por caer me despierto, y vuelvo a hacerlo porque no tengo dónde caerme. Como el tren, mi ritmo circadiano detecta una avería en la vía. Me limpio el cerumen en el baño por si así desoigo el tiktok de Daniela. Si un tren rápido es la energía de la jornada laboral, un tren parado es la impotencia del insomnio. No hay tren que sea el sueño, más que aquel abandonado, el que ya no dice *disculpen las mejoras*. La del llB me ofrece picotas, eso sí es de verdad una invitación a dejarse caer.

El tren lleva tres horas parado. Me bajo a andar un poco y noto cómo, sin saberlo, el calor de julio estaba salvándome del interior frigorífico del vagón. Ando hasta sobrepasar el tren y veo que lo que me queda enfrente a lo lejos, es una vegetación salvaje que me tienta, adentrada en las vías. Justo en esa ocurrencia de huida, nadie queda fuera excepto la operaria haciendo un gesto hacia el tren.

Llego a la siguiente estación y como he perdido el tren de enlace, espero en una sala para que me asignen otro. Cojo un papelito, la gente de pie, sudando. Chiquilla déjame que me siente que tú eres más joven que yo. Mmm!... mmm!... mmm! Miro a la pantalla cada vez que suena, aunque sé que quedan 25 turnos antes del mío. El pitido me mantiene reanimada y conquista todo

mi tiempo. La caída de mi cabeza que me espabila con intermitencia, versión sonora.

Me quedan cuatro horas de espera al tren. Busco un baño y sólo hay uno, cuesta 1 euro entrar. Me recibe una pared forrada de plantas de plástico y una barrera de hierro giratoria. El interior es de madera con bordes redondeados para alejarte de los agresivos ángulos de la urbe, y al fondo, esa vegetación salvaje de antes, en la que ahora tampoco puedo adentrarme porque está impresa en la pared. El bosque de la imagen lo han limpiado y desinfectado sus madrigueras. Salen de los altavoces música zen y sonido de pájaros. Arriba del váter hay luces led que simulan un cielo estrellado y jalar de la cadena no requiere de ese sentido del tacto tan del mundo terrenal, porque tiene un sensor que activo con un movimiento oriental. Nos venden la casa en la que hemos vivido siempre, pero es entera de plástico, hasta los dulces de la despensa, hasta el gato. El sonido de la cisterna evoca una cascada que me acompaña hacia el paisaje salvaje en alta resolución. Un viaje para los sentidos. Mis desechos aquí están hechos de píxeles. Salgo del cubículo y mientras me lavo las manos, veo en el espejo, coincidiendo con mi cara, unas líneas ligeramente iluminadas. *Redefinimos la definición de una pausa*, declara una frase en la pared, porque para que haga efecto el reconocimiento facial, es necesario, una pausa. Qué amables son al invitarte a mirarte en un espejo a través del cual otros te miran.

Si un tren rápido es la rentabilidad, un tren en pausa lo es aún más.

Alicia Sibón Galdames

Barraca 30784 (Wikipedra)

Aquest llibret s'ha realitzat i es afí al projecte pliegOS. Comparteix-lo amb persones sensibles i respectuoses amb els entorns naturals, patrimonials i digitals i les comunitats que les habiten.

*Continguts subjectes a una llicència de Reconeixement
Compartir-Igual 4.0 Internacional (CC BY-SA 4.0)*

inLoft
(Copons)

